

YOSHLAR ORASIDA INDIVIDUALIZMNING KUCHAYISHI: AN’ANAVIY OILA MODELI BILAN ZIDDIYATLAR VA UYG‘UNLASHUV YO‘LLARI

Rustamova Nodira Rustamovna¹, Alijonov Muhammad Ali², Xabibullayev Sherzod³,
Qayumova Umida⁴

¹Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

^{2,3,4}ISFT instituti, Psixologiya yo‘nalishi, 1-bosqich, 25-PSM-08 guruh talabasi;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17695179>

Annotatsiya. Maqolada yoshlar orasida individualizmning kuchayishi, uning shakllanish omillari hamda an’anaviy oila modeli bilan yuzaga keladigan ziddiyatlar tahlil qilinadi. Shuningdek, individualizm va oilaviy qadriyatlarni uyg‘unlashtirishning zamonaviy yondashuvlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: individualizm, yoshlar, an’anaviy oila, avlodlar farqi, oilaviy qadriyatlar

Аннотация. В статье анализируется усиление индивидуализма среди молодежи, его основные причины и возникающие противоречия с традиционной семейной моделью. Также рассматриваются современные подходы к гармонизации индивидуализма и семейных ценностей.

Ключевые слова: индивидуализм, молодежь, традиционная семья, поколенческие различия, семейные ценности

Abstract. The article examines the rise of individualism among youth, its main driving factors, and the conflicts it creates with the traditional family model. Modern approaches to harmonizing individualism with family values are also discussed.

Keywords: individualism, youth, traditional family, generational differences, family values

Kirish. So‘nggi yillarda jamiyat taraqqiyoti, global axborot oqimi, raqamli texnologiyalar kengayishi va iqtisodiy o‘zgarishlar yoshlar dunyoqarashida sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, individualizm — ya’ni shaxsning o‘z manfaatlarini, mustaqil qarorlari, shaxsiy erkinlik va o‘zini-o‘zi ro‘yobga chiqarishga intilishi kuchayib bormoqda. Bu jarayon tabiiy va zamonaviy rivojlanishning muhim qismi bo‘lsa-da, an’anaviy oila modeli bilan ma’lum darajada ziddiyatlarni ham yuzaga keltirishi mumkin. An’anaviy oila jamiyatning eng qadimiy instituti bo‘lib, unda o‘zaro hurmat, jamoaviylik, katta-kichikka bo‘ysunish, oila manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo‘yish tamoyillari ustuvor bo‘lgan.

Ushbu maqolada yoshlar orasida individualizmning kuchayish sabablari, uning an’anaviy oilaviy qadriyatlar bilan to‘qnashuv nuqtalari, hamda zamonaviy jamiyat sharoitida oila va individualizmni uyg‘unlashtirish yo‘llari yoritib beriladi.

Individualizmning kuchayishida asosiy omil bo‘lib quyidagilarni kelitib o‘tish mumkin:

1. Globalizatsiya va axborot texnologiyalarining ta’siri – internetning ommalashuvi, ijtimoiy tarmoqlarning kengayishi yoshlar ongiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Yoshlar butun dunyo madaniyati, g‘oyalari, hayot tarzi bilan tanishmoqda. Bunda shaxsiy mustaqillik, erkin tanlov, “o‘z hayotingni o‘zing qur” kabi g‘oyalar ustun turadi. Natijada yoshlar shaxsiy maqsadlarini birinchi o‘ringa qo‘ya boshlaydi.

2. Ta’lim va kasb tanlashdagi imkoniyatlarning kengayishi – bugungi kunda ta’lim olish, chet elda o’qish, turli grant va loyihalarda qatnashish imkoniyatlari ko‘paygan. Yoshlar o‘z kelajagini mustaqil rejalashtirishga intilmoqda. Bu jarayon ularni avvalgidan ko‘ra individual qaror qabul qilishga undaydi.

3. Iqtisodiy yoshga o‘tishning kechikishi – ko‘plab jamiyatlarda yoshlarning iqtisodiy mustaqillikka erishish yoshi oshmoqda. Shu sababli ular mustaqil qarorlar, o‘z sha’ni va o‘zini namoyon qilishga ko‘proq e’tibor beradi.

4. Shaxsiy farovonlik va psixologik mustaqillikka intilish – zamonaviy psixologiya o‘z-o‘zini rivojlantirish, psixologik farovonlik, shaxsiy chegaralar kabi tushunchalarni ilgari surmoqda. Yoshlar o‘zini rivojlantirish, erkin fikrlash va mustaqil yashashga ko‘proq intilmoqda.

Individualizm va an’anaviy oila modeli o‘rtasida quyidagi ziddiyatlar bo‘lishi mumkin:

1. Avlodlar o‘rtasidagi tafovut. Keksalar uchun oila manfaatlari birinchi o‘rinda bo‘lsa, yangi avlod uchun o‘ziga xoslik va shaxsiy maqsadlar muhimroq. Bu “men” va “biz” o‘rtasida muvozanat topish jarayonida ziddiyatlarga sabab bo‘ladi.

2. Qaror qabul qilishdagi kelishmovchiliklar. An’anaviy oilada qarorlar ko‘pincha ota-ona, katta avlod bilan maslahatlashib qabul qilingan. Individualist yoshlar esa o‘z qarorini o‘zi qabul qilishni afzal ko‘radi. Kasb tanlash, turmush o‘rtog‘i tanlash, qaysi shaharda yashash kabi masalalarda kelishmovchiliklar kuchayadi.

3. O‘zini namoyon qilish bilan oilaviy intizom o‘rtasidagi farqlar. Yoshlar erkin kiyinish, erkin fikr bildirish, shaxsiy hududga ega bo‘lishni istaydi. Ba’zan bu hol an’anaviy oilaning qoidalarga asoslangan intizomi bilan to‘qnashadi.

4. Oila ichidagi rollarning o‘zgarishi. An’anaviy oilada rollar aniq bo‘lgan: erkak — ta’minlovchi, ayol — uy bekasi, bolalar — itoat etuvchi. Zamonaviy yoshlar esa gender tengligi, shaxsiy rivojlanish, mustaqillik tarafdori. Bu esa rollarning qayta ko‘rib chiqilishiga olib keladi.

Mazkur jarayonni zamonaviy yondashuvlar orqali uyg‘unlashirishga qaratilgan maxsus yo‘llar mavjud, jumladan:

1. O‘zaro hurmat va muloqotni kuchaytirish: Oila a’zolari o‘zaro fikr almashishi, bir-birini tinglashi, farqlarni qabul qilishi muhim. Muloqot madaniyati kuchaysa, individualizm ham, oilaviy qadriyatlar ham bir-birini to‘ldirishi mumkin.

2. Oila va shaxsiy hayot o‘rtasida muvozanat yaratish: Yoshlar o‘z orzulari sari intilar ekan, oilaning ko‘magi va qadriyatlari ham zarurligini anglashlari kerak. Ota-onalar esa farzandlariga mustaqillik berishga harakat qilishi zarur.

3. Zamonaviy oilaviy ta’limni rivojlantirish: Psixologik maslahat markazlari, oilaviy treninglar, rivojlanish kurslari oilada sog‘lom munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy yondashuvlar yordamida an’anaviy qadriyatlar zamon ruhiga moslashadi.

4. Shaxsiy chegaralarni hurmat qilish: Yoshlarning shaxsiy xonasi, vaqt rejalari, fikr bildirish huquqiga hurmat bilan yondashish oila ichida ishonchni kuchaytiradi. Bu ham individualizmni, ham oilaviy birlikni saqlaydi.

5. Ota-ona va yoshlar orasidagi texnologik tafovutni kamaytirish: Ota-onalar raqamli dunyoni tushuna boshlasa, yoshlar esa an’anaviy qadriyatlarni qadrlasa, o‘zaro muvozanat yuzaga keladi.

Xulosa o‘rnida, individualizmning kuchayishi – zamon talabi. Bu hol yoshlarning erkin, mustaqil, maqsadli va rivojlangan bo‘lishiga xizmat qiladi. Biroq an’anaviy oila modeli bilan to‘qnashuvlar muqarrar. Muhimi, ziddiyatni raqobat emas, balki uyg‘unlashuv sifatida

ko‘rishdir. Oila — jamiyatning asosiy tayanchi, individualizm esa shaxsning rivojlanish vositasidir. Ikki tushuncha o‘zaro to‘ldirsa, zamonaviy jamiyat barqaror va ma’naviy yetuk bo‘lib rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov A. Oila sotsiologiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
2. Jo‘rayev M. Yoshlar psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2019.
3. To‘xtayev S. Zamonaviy oilaviy qadriyatlar va yoshlar. – Buxoro: Buxoro DU nashriyoti, 2021.
4. G‘ulomova N. “Yoshlar individualizmi va uning ijtimoiy-psixologik omillari”. – Psixologiya jurnali, №4, 2022.
5. Bauman Z. Liquid Modernity. – Cambridge: Polity Press, 2012.
6. Giddens A. Modernity and Self-Identity. – Stanford University Press, 1991.
7. Ulug‘bekova D. “O‘zbek oilasida an’anaviylik va zamonaviylik uyg‘unligi”. – Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali, 2023.
8. Castells M. The Power of Identity. – Oxford: Blackwell, 2010.